

**FOILE DE ZESTRE ALE FIICELOR DE BOIERI DIN ȚARA MOLDOVEI
(SECOLUL AL XVIII-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA) –
ELEMENT IMPORTANT AL PATRIMONIULUI**

Dowry sheets of boyar's daughters from the Principality of Moldova (XVIII-th century – the beginning of XIX-th century) – an important element of the heritage

Alina FELEA

Doctor habilitat în istorie

Institutul de Istorie, USM

Email: afelea44@gmail.com

Summary. The inventory of those included in the dowry sheet sheds light in the presentation of the details related to the daily life of the inhabitants of Moldova, but also some moments in their spiritual life. The objects mentioned in the dowry sheet allow us to reconstruct the habits and way of eating of the family, details about the interior of the houses, details of the clothing, the prices of the researched period, new customs, etc. At the same time, the dowry sheet is an example of taking some words from other languages to designate certain objects, thus making the external influence, especially the Turkish one, even more visible.

Keywords: dowry sheet, Principality of Moldova, boyar's daughters, heritage, clothing, jewelry, icon, rugs.

În secolul al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea în Țara Moldovei, ca și în Țara Românească, zestrea era o condiție indispensabilă pentru încheierea căsătoriei. Reieșind din situația economico-financiară și posibilitatea familiei, în special a fetei¹, părinții elaborau foaia de zestre înainte de căsătoria tinerilor. Foaia de zestre includea obiectele din trusou și dota². Aceste foi de zestre sunt un element important al patrimoniului- surse unice pentru

¹ Deși, de obicei, se înzestrau fetele, în Țara Moldovei se înzestrau și băieții, însă avem puține documente ce atestă acest fapt. Printre ele se numără și cel din 23 aprilie 1794 dat de Ianachi Sovaca, căpitan, fiului său Pavel: „Izvod de cele ce am să dau fiului meu Pavel zăstre, după cum arată mai gios. 1794 Aprili 23”. În foaia de zestre a lui Pavel erau enumerate toate lucrurile mișcătoare și nemișcătoare: „6 boi bari de giug, 6 vaci cu doă tineri, 2 epi, 1 cal ce esti di față supt șe, 30 stupi în toamnă, 20 oi cu mei. 1 beniș de postav. Și adecă aceste toate să fiu vinovat a le da după cum m-am apucat și am iscălit. Ianachi Sovaca căpitan”. Pentru alte proprietăți părintele indica că le va împărți cu ceilalți frați ai săi: „Și pentru doă mori de apă ce le am una la Vale Izvoarălor moșii părintească și o moară la Vale Jădaucei și pentru câți moșii să vor dovedi drept a mele la toati să fii împreună cu doi fecioari mai mici și doă copili feti ce sânt la toati să fii părtași frățăști și am iscălit. Ianachi Sovaca căpitan”. *Surete și izvoade*. Vol. XVI (Fereștii și Vasluiul). Studiu și documente de Gh. Ghibănescu. Iași: Tipogr. „Dacia” Iliescu, Grossu & Comp., 1926, vol. XVI, p.10.

² V. Barbu, *De la comunitatea patrimonială la comunitatea de destin: zestrea în Țara Românească în secolul al XVII-lea*, in: *De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din Țara Românească sub Vechiul Regim*, ed. Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Constanța Vintilă-Ghițulescu et. el., București, 2007, p. 19-93; C. Vintilă-Ghițulescu, *Marriage without contracts in Romanian Society (18th and 19th centuries)*, in: *Romania Journal of Population Studies*, vol.II, I, 2008, p.5-18; Idem, *Foile de zestre și importanța lor în constituirea unei căsătorii (1700–1865)*, in: *Revista de istorie socială*, X–XII, 2005–2007, p. 130; P.-A. Lazăr, *Foaia de zestre în Moldova sec. XVI–XVIII: constituire și validare. Normele de întocmire ale unei foi de zestre, cuprinse în Prăvălioara de la Iași din 1784*, in:

cercetarea tradițiilor și obiceiurile din societatea Țării Moldovei. Întocmirea foilor de zestre subliniază respectarea tradițiilor și a obiceiurilor locale păstrate în tradițiile prenuțiale, în special la capitoul înzestrarea fetelor, care, pe lângă proprietăți funciare, primeau și obiecte/lucruri necesare pentru gospodărie, haine, bijuterii etc. Anume lucrurile enumerate în foile de zestre, inserate la capitolele articole de vestimentație, argintărie, obiecte pentru bucătărie, lucruri pentru dormitor, lucruri pentru decorul interiorului casei sunt izvoare indispensabile pentru elucidarea vieții cotidiene a familiilor de boieri, în special a obiceiurilor ce țin de comportamentele alimentare, de domeniul vestimentației și a modei, dar și în evidențierea anumitor elemente ce țin de aspectul interiorului casei, astfel constituind un element important al patrimoniului istorico-cultural. Totodată, foile de zestre sunt un indicator al preluării unor obiceiuri din exterior și fixează locul împrumuturilor în viața cotidiană a populației din Țara Moldovei. În același timp, izvodul de zestre este și un izvor neprețuit de cercetare a influenței lingvistice, numeroși termeni utilizați pentru denumirea unui articol vestimentar, a unei ustensile, a unei bijuterii fiind împrumutați.

Cercetarea dată se referă în mare parte la unele componente ale foii de zestre, în special în compartimentul denumit în istoriografie trusou³, subliniind câteva aspecte interesante din punctul de vedere al obiceiurilor, cotidianului și mentalității. Cercetătorii menționează că în trusou se includeau obiectele personale (hainele și bijuteriile) și lucrurile pentru viitoarea gospodărie (veselă și ustensile, așternuturi, prosoape, fețe de masă, covoare, dar și mobilă)⁴, deoarece femeii îi revenea sarcina de a aduce în casa soțului lucrurile remarcate mai sus. Izvoadele de zestre enumerau detaliat cele ce aducea mireasa în casa mirelui. Valoarea economică era arătată prin prețuirea celor indicate în foile de zestre.

Trăsături distincte ale conștientului și mentalului unei persoane din Țara Moldovei din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea erau religiozitatea și credința, majoritatea locuitorilor fiind ortodocși. În foile de zestre se întâlnesc două elemente importante care reflectă această latură: invocarea religioasă și prezența icoanelor. Prin *invocarea religioasă*, care se întâlnește în partea introductivă a foilor de zestre, părinții își exprimau frica de dreptatea și judecata lui Dumnezeu și se rugau de bunăvoința Domnului pentru copilul lor. Câteva astfel de cazuri sunt înregistrate în foile de zestre din secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea. Astfel, foaia de zestre dată la 11 februarie 1711 Zoiței Meleghi, măritată cu Panaite Grecul, elaborată de fratele Zoiței, stipula: „Izvod de zăstri ce am să dau *de mila lui Dumnezău* (sublinierea noastră – A. F.) surorime Zoiței⁵”. În foaia de zestre dată Mărioarei de mama ei, Fotina șătrăreasa, la 7 decembrie 1797, la fel, se menționa: „Cu mila lui Dumnezău cele ce dau zăstre ficii meli Mărioarei⁶”. Foaia de zestre redactată de Zmărănda Buzne, armășoaiă, fiicei sale Anastasia la 8 noiembrie 1799 începea cu invocarea milei Domnului: „Cu mila lui Dumnezău. Izvod de zăstre ce dau fiicei meli

Studium, 2017, X, p. 5-31.

³ V. Barbu, *Ordo Amoris. O istorie a căsătoriei în Țara Românească în secolul al XVII-lea*. București: Editura Academiei, 2011, p. 224; C. Vintilă-Ghițulescu *Zestre între normă și practică. Țara Românească în secolul al XVII-lea (I)*, în: *Studii și Materiale de Istorie Medie*, vol. XVIII, 2000, p. 214.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Surete și izvoade (documente basarabene)* publicate de Gh. Ghibănescu. Vol. XI. Iași: Lumina Moldovei, 1922, p. 135-136.

⁶ *Documente Basarabene*. publ. de L. T. Boga. Vol. I. Foi de zestre (1734–1844), Chișinău: Tipografia Centralei, 1928, p. 13-14.

Năstasăi⁷”. Invocarea a fost prezentă și în foaia de zestre a Catinicăi, fiica lui Toader Corne din 7 mai 1808: „Cu ajutorul milostivului Dumnezeu⁸”.

O altă parte componentă importantă menționată în foaia de zestre era icoana, în mentalitatea ortodocșilor considerată a fi menită să vegheze asupra fericirii și bunăstării viitoarei familii. Icoana a fost amintită în mai multe foi de zestre ale ficelilor de boieri. În foaia de zestre dată la 7 noiembrie 1808 de Petrachi Cazimir nepoatei sale Catinca, fiica răposatului Toader Corne, pe prima poziție este menționată „o icoană ferecată cu argint⁹”. În unele dintre foile de zestre este remarcată icoana Maicii Domnului. În foaia de zestre a Catrinei Botezatu, căsătorită cu Teodor Giurcăneanu în februarie 1785, se pomenea „o icoană maica Precista¹⁰”. Icoanele date drept zestre, pe lângă valoarea spirituală și cea cultural-artistică, mai aveau și valoare financiară, fiind ferecate cu argint. Despre acest fapt se menționează în izvodul de zestre pe care l-a dat Fotina, șătrăreasa, fiicei sale Marioara la 7 decembrie 1797: „Cu mila lui Dumnezeu cele ce dau zăstre ficii meli Mărioarei ... 1 icoană cu argint¹¹”; în izvodul de zestre dat de Constantin Racoviță fiicei sale Nastasica, la 1 aprilie 1798 – „1 icoană ferecată cu argint¹²”; în izvodul de zestre pe care l-a dat Manolachi Donici, spătar, nepoatei sale Tudosia la 20 ianuarie 1800 – „Celi ci voi să să de zăstri nepoati me Tudosiei. 1 icoană ferecată cu argint¹³”. Prezența acestor două elemente în foile de zestre demonstrează importanța sferei spirituale în viața cotidiană a familiei de boieri din Țara Moldovei.

Mult mai bogate foile de zestre sunt la capitolul prezentării lucrurilor ce țin de sfera materială, care reflectă obiceiuri, tradiții, dar și influențe din exterior, care au pătruns în mediul elitelor Țării Moldovei. Trusoul cu haine din foile de zestre date în familiile înstărite era un adevărat indicator al modei existente în perioada examinată în rândurile fetelor și soțiilor boierilor din Țara Moldovei. Perioada mijlocul secolului al XVII-lea – mijlocul secolului al XVIII-lea, denumită în istoriografie „baroc istoric¹⁴”, este caracterizată prin estetica de compromis între Orient și Occident¹⁵. Anume în perioada dată se constata o intensificare a modei orientale, ea înlocuind moda central-europeană, îndeosebi pe cea poloneză. Una dintre sursele de formare a barocului de nuanțe orientale în Moldova ar putea fi cea constantinopolitană¹⁶. Secolul al XVIII-lea, numit de E. Pavlescu secol al revoluției modei¹⁷, desăvârșește procesul de orientalizare a costumului¹⁸, iar vestimentația este un indiciu indiscutabil al influenței constantinopolitene: cabanița, caftanul, dulamaua, feregeaua, cuca etc. Costumele boierilor se caracterizau prin evidente împrumuturi turcești: giubea, împo-

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada Războiului Ruso-Turc (august 1808 – iunie 1809)*, volum întocmit de Demir Dragnev, Larisa Svetlicinâi (editori, coord.), Teodor Candu, Tudor Ciobanu (edit.), București-Brăila, 2017), nr. 184, p. 298.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Surete și izvoade*. Vol. XVII. Drăcenii cu moșiile dinprejur (Fălciu), de Gh. Ghibănescu, Huși: Tipografia „Lețcaie” George Jorică, 1927, p. 92-93.

¹¹ *Documente basarabene*. Vol. I, p. 11-12.

¹² *Surete și izvoade (Documente slavo-române)*, publicate de Gh. Ghibănescu. Vol. VIII, Iași: Tipografia „Dacia” P. & D. Iliescu Iași, 1914, p. 375-376.

¹³ *Documente Basarabene*. Vol. I, p. 14-15.

¹⁴ Al. Duțu, *Dimensiunea umană a istoriei. Direcții în istoria mentalităților*, București, 1986; R. Theodorescu, *Civilizația românilor între medieval și modern*, vol. 1-2, București, 1987.

¹⁵ R. Theodorescu, *Civilizația românilor...*, vol. 1, p. 141.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ E. Pavlescu, *Economia breslelor în Moldova*, Iași, 1939.

¹⁸ A. Alexianu, *Mode și veșminte din trecut*, vol. II, București, 1987, p. 5.

dobirea pompoasă cu pietre scumpe etc. Țesăturile din care erau confecționate veșmintele, puteau fi destul de scumpe, de import, care indicau tipul hainelor îmbrăcate cu anumite ocazii, sau din stofe tradiționale, care pentru fetele din familiile elitelor, arătau hainele de casă, iar pentru fetele din familiile țăranilor și orașenilor erau cotidiene. Blănurile, paftalele, nasturii de aur sau argint nu numai că ridicau valoarea hainelor, dar ele însele valorau mult. În categoria hainelor în foile de zestre ale fetelor de boieri erau enumerate blănuri, hainele garnisite cu blană de sobol, de răs, de jder¹⁹, mantale, căciuli de blană, rochii, fuste, cămăși, năfrâmi, brâie, ciorapi. Hainele menționate în foile de zestre sunt: tănburul, benișul, giubeaua, cațaveica, habaciul, ghiordia²⁰. Un element important din rândul vestimentației feminine erau rochiile, astfel Maria, fiica lui Ioniță Pisoschi, în 1771 a fost înzestrată cu „1 ruchii cu flori, 2 ruchii di ghermeză cu flori”²¹; Zoiței Melegi în 1777 i s-a dat o „rochie cu antereu de pirvie, o rochie cu antereu de cutnie de purtat”²²; Catrinei Botezatu în 1785 – „tij o rochiia maltinu, 1 rochie Stanbol șal, 1 rochie Șam alogea”²³, „12 rânduri de strae 4.000 lei, între cari sântu doâ rochii blondă și celelalte cu horbătă, 600 lei”²⁴. În trusou intrau și fustele²⁵; cămășile, femeiești și bărbătești²⁶, „cu izmenele lor”²⁷, de diferit preț și calitate, năfrămile, brâiele, pantofii²⁸ și ciorapii – „colțuni de mătasă și de bumbac”²⁹. La capitolul acoperământ pentru cap pentru femei în foile de zestre sunt menționate năfrămile, mănăștergurile și basmalele. Bălașei, fiica lui Iordachi Cantacuzino i s-au dat „2 năfrâmi de Țarigrad, câte 30 de lei, de cele lungi; 1 năframă rețele; 2 năframe cusute cu fir în capăt; 4 năfrâmi cu sâr-mă; 30 năfrâmi cu fir”³⁰, Mariei Pisoschi – „12 basmale cusute”³¹, Zoiței Melegi – „patru mănășterguri bun de înbrodit, cinspreci basmale, un val de saci”³². În foile de zestre erau indicate și brâiele: „1 brâu cumpărat cu 30 de lei la Țarigrad; 1 brâu cu stele; 1 brâu colan, paftale de argint”³³, „1 culan cu hir”³⁴.

Podoabele enumerate în foile de zestre reflectă distribuția lor în componența portului³⁵, evidențindu-se: 1) pentru cap și acoperământul capului (coroane, diademe, cercei

¹⁹ Nicolae Iorga, *Viața femeilor în trecutul românesc*. Vălenii – de – Munte: Tipografia Neamul românesc, 1910, p. 212–214.

²⁰ *Documente basarabene*, vol. I, p. 8-9; *Studii și documente cu privire la istoria românilor*, vol. VII. Cărți domnești, zapise și răvașe. Tipărite în întregime sau ca regeste și întovărășite cu note explicative. Partea a III-a. Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688, de N. Iorga. București: Editura Ministerului de Instrucție, 1904, p.152-153; *Surete și izvoade*, vol. XI, p. 135-136; *Surete și izvoade*, vol. XVII, p. 92-93 etc.

²¹ *Documente Basarabene*. Vol. I, p. 8.

²² *Surete și izvoade*, vol. XI, p. 135-136.

²³ *Surete și izvoade*, vol. XVII, p. 92-93.

²⁴ *Studii și documente cu privire la istoria românilor*, vol. XVI, ed. de N. Iorga. București: Editura Ministerului de Instrucție, 1909, p. 91-92.

²⁵ Nicolae Iorga, *Viața femeilor în trecutul românesc*, p. 212–214.

²⁶ *Documente Basarabene*. Vol. I, p. 8.

²⁷ *Ibidem*, p. 8-9.

²⁸ *Ibidem*, p.14-15.

²⁹ *Studii*, vol. XVI, p. 91-92.

³⁰ Nicolae Iorga, *Viața femeilor în trecutul românesc*, p. 212–214.

³¹ *Documente basarabene*. Vol. I, p. 8.

³² *Surete și izvoade*, vol. XI, p. 135-136.

³³ Nicolae Iorga, *Viața femeilor în trecutul românesc*, p. 212–214.

³⁴ *Documente basarabene*. Vol. I, p. 8.

³⁵ S. Reabțeva, *Piese de podoabă și de vestimentație pe teritoriul Moldovei istorice*, în: AKADEMOS, 2015, nr. 3, p. 128.

etc.); 2) pentru gât (pandantive, salbe, „coliere”); 3) pentru mâini (brățări și inele); 4) piese ce serveau nemijlocit la ornamentarea îmbrăcămintei (centuri, pandantive cusute, cataramă și nasturi de diferite tipuri). Numărul bijuteriilor, dar și valoarea lor, varia în funcție de poziția ierarhică a tatălui în rândul demnitarilor, de situația financiară a familiei. Uneori podoabele erau doar din aur sau argint, alteori erau garnisite cu nestemate. Prețul varia în funcție de pietrele utilizate, de mărimea nestematelor, dar și de numărul lor. Inele sunt unele dintre cele mai populare bijuterii enumerate în foile de zestre. Inelele de aur puteau fi decorate cu diferite pietre prețioase, diamante, safir, smarald etc.: în 1785 în izvodul de zestre dat de Ileana Bașotă fiicei sale Mărioara – „4 inele cu diamant”³⁶; în 1797 în izvodul de zestre elaborat de Fotina, sătrăreasa, fiicei sale Marioara – „1 inel de diamand, 1 inel de zamfir cu 6 diimanturi”³⁷, în 1799 în izvodul de zestre redactat de Zmărănda Buzne, armășoaie, fiicei sale Anastasia „1 inel cu zanfiși”³⁸; printre bijuteriile date zestre în 1800 Tudoscăi de către Carpu, paharnic, erau menționate „1 inel cu diamant; 1 inel cu zapfir; 1 inel cu zmărald”³⁹. Cercei, pomeniți în foile de zestre sub termenii *cercei* și *sărji*, erau de diferite forme și mărimi, astfel, în 1730, Bălașei, fiica lui Iordachi Cantacuzino, logofătul, i s-a dat „1 păreche șărji aur cu smaragd, 150 lei; 1 păreche șărji aur cu rubinuri, câte trei picioare, mărgăritare mari, 120 de lei; 1 păreche șărji, aur cu smaragduri, tij cu picioare de mărgăritar, 110 lei; 1 păreche șărji cu smaragduri, cu mărgăritare, 40 de lei”⁴⁰; în 1797, în izvodul de zestre al Marioarei – „1 părechi cercei cu zmăranduri”⁴¹; în foaia de zestre a Zoitei Meleghi din 1777 – „o părechi sărji de aur cu mărgăritar”⁴²; în foaia Mărioarei Bașotă din 1785 – „1 părechi cercei de zmaragd”⁴³, în foaia de zestre a Nastasicăi Racoviță din aprilie 1798 – „2 perechi cercei de bălaș”⁴⁴, și în cea a Tudoscăi din 1800 – „2 părechi cercei cu zmarald și cu aripi de diiamant”⁴⁵.

Lista de giuvaieră din foile de zestre ale fetelor de boieri era completată cu șiraguri de mărgăritare, lanțuri de aur, salbe, gherdane etc.⁴⁶. Brățările au fost remarcate în numeroase foi de zestre: „o părechie de brățări înbletitea s’au datu la lingurari; 1 băharu cu codiță tiju, 1 taleru tiju”⁴⁷. În foile de zestre mai erau enumerate coronițele, precum în foaia de zestre a Tudoscăi din 1800: „1 corunița de aur cu rubinuri și cu zmarald”⁴⁸, în foaia de zestre a Mărioarei, fiica lui Vasile Holban – „1 fluture de diamant”⁴⁹, iar în izvodul de zestre a Catincăi Corne – „o lună cu diiamanturi”⁵⁰. Paftale la fel erau incluse la bijuterii: în foaia de zestre

³⁶ *Documente basarabene*. Vol. I, p. 8-9.

³⁷ *Ibidem*, p. 11-12.

³⁸ *Ibidem*, p. 13-14.

³⁹ *MEF*, vol. XI, p. 226–327.

⁴⁰ Nicolae Iorga, *Viața femeilor în trecutul românesc*, p. 212–214.

⁴¹ *Documente basarabene*, vol. I, p. 11-12.

⁴² *Surete și izvoade*, volumul XI, p. 135-136.

⁴³ *Documente basarabene*, vol. I, p. 8-9.

⁴⁴ *Surete și izvoade*, vol. VIII, p. 375-376.

⁴⁵ *Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787–1800)*. Moldova în epoca feudalismului (în continuare *MEF*), vol. XI, coord. Demir Dragnev, mem. cor. al AȘM, Valențin Constantinov, dr. în istorie. Chișinău, 2008, p. 226–227.

⁴⁶ *Documente basarabene*. Vol. I, p. 8. *MEF*, vol. XI, p. 226–227. *Studii*, vol. XVI, p. 91-92, 130-131.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 130-131.

⁴⁸ *MEF*, vol. XI, p. 226–327.

⁴⁹ *Studii*, vol. XVI, p. 91-92.

⁵⁰ *Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada Războiului Ruso-Turc (august 1808 – iunie 1809)*, nr.184, p.298

a Catrinei Botezatu – „1 părechi paftale argint cu colanul lor”⁵¹, în foaia de zestre a Mariei Pisoschi – „1 părechi păftali di argint”⁵², în foaia de zestre a Zoiței Meleghi – „o părechi paftali de argint cu colan”⁵³, în foaia de zestre a Mărioarei Bașotă – „1 păreche paftale de aur”⁵⁴ și în cea a Tudoscăi „1 paftali de argint”⁵⁵. Brăiele de argint, la fel, erau articole de bijuterie: „2 brăe de argintu făr de alte marianțușuri”⁵⁶.

Deosebit de interesante sunt foile de zestre la capitolul covoare și țesături, prezentând multitudinea acestora, dar și făcând o imagine despre țesăturile din interiorul locuințelor de boieri. Casele erau decorate cu covoare, scoarțe, păretare, poloage, lăicere, care erau de diverse feluri. De exemplu Bălașa, fiica lui Iordachi Cantacuzino, logofătul, în 1730 a primit „7 covoare; 2 scoarte turcești; 2 cergi cu ozoare; 1 păretari, tij cu ozoare”⁵⁷; Zoița Meleghi la 11 februarie 1777 – „o cergă cu lațu, o scoartă aliasă, două lăvicere”⁵⁸; Anastasia Buzne la 8 noiembrie 1799 – „o scoartă”⁵⁹; Tudosia la 20 ianuarie 1800 – „1 covor”⁶⁰. Atât covoarele, cât și țesăturile, puteau fi de proveniență locală sau de import. Astfel, Alexandra, nepoata Saftei, în 1669, pe lângă celelalte a primit „1 cergă alabastră turcească; 1 cergă albastră turcească, ... 1 șahmara albu”, iar Catrinei Botezatu în 1785 – „2 scoartă turcești”⁶¹. În unele izvoade se indicau și prețurile la ele, în 1777 – „1 polog, 50 lei; 2 scoarțe bune, 80 lei; 2 covoar[e], 30 lei”⁶² și în 1811 – „1 covoru bunu 400 lei”⁶³.

La capitolul veselă fetelor din familiile de boieri primeau diferite tipurile de veselă, iar argintăria ocupa un capitol important⁶⁴. Argintăria mesei era compusă din mai multe obiecte. În această categorie intrau cupele, paharele, solnițele și zăharnițele și tacâmurile: furculițe, linguri și cuțite, străchinuțele pentru dulceață cu lingurițele⁶⁵. Furculițele, remarcate în secolul al XVII-lea în Țara Moldovei, deja în secolul al XVIII-lea în familiile de boieri aveau o utilizare frecventă. Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, tacâmurile din linguri, furculițe și cuțite constituiau seturi de 6, 12 și 24 persoane⁶⁶.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea un element indispensabil menționat în foile de zestre ale fiicelor de boieri au fost *tacâmurile de cafea*⁶⁷. Consumul frecvent de cafea a intrat

⁵¹ *Surete și izvoade*, vol. XVII, p. 92-93.

⁵² *Documente basarabene*, vol. I, p. 8.

⁵³ *Surete și izvoade*, vol. XI, p. 135-136.

⁵⁴ *Documente basarabene*, vol. I, p. 8-9.

⁵⁵ *MEF*, vol. XI, p. 226-227.

⁵⁶ *Surete și izvoade*, vol. XVI, p. 80-81.

⁵⁷ Nicolae Iorga, *Viața femeilor în trecutul românesc*, p. 212-214.

⁵⁸ *Surete și izvoade*, vol. XI, p. 135-136.

⁵⁹ *Documente basarabene*, vol. I, p. 13-14.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 14-15.

⁶¹ *Surete și izvoade*, vol. XVII, p. 92-93.

⁶² *Studii*, vol. VII, p. 152-153.

⁶³ *Studii*, vol. XVI, p. 91-92.

⁶⁴ C. Nicolescu, *Argintăria laică și religioasă în Țările Române (sec. XIV-XIX)*, București, 1968, p. 38.

⁶⁵ *Surete și izvoade*, vol. XVI, p. 80-81.

⁶⁶ *Documente basarabene*, vol. I, p. 8-9. *MEF*, vol. XI, p. 226-227.

⁶⁷ Cafeaua era servită din „tacâmuri” speciale. Tacâmul era constituit din toate obiectele necesare spre a forma un tot complet – un serviciu. Etimologic, cuvântul provine din limba turcă – *takym* și desemnează șirul de obiecte care se așează în dreptul fiecărui mesean. Felegeanul, cuvânt de proveniență turcă – *filcân filğan* și *finğan*, desemnează o ceașcă mică fără toartă, mai joasă și mai răzbutată. Ceașca era fixată într-un suport. Acest suport metalic, în care se plasa felegeanul, avea menirea de a proteja mâinile de fierbințelea ceștii, era lucrat în filigran și se numea *zarf*, cuvânt de

în obiceiul alimentar al familiilor de boieri din Moldova în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind menționate atât cheltuielile pentru procurarea cafelei, cât și tacâmurile necesare. Tacâmurile necesare servirii cafelei, formate din felegene, zarfuri și tavă, puteau fi pentru 6 sau 12 persoane. Izvodul de zestre al Mariei, fiica Ilincăi Bosâiasa, dat la logodna cu Vasile Onofrei menționează „6 zarfuri de argint cu felegene bune, 1 tavă de argint la cafe”⁶⁸. În 1785, Ileana Bașotă lasă izvod de zestre fiicei sale Mărioara, în care indică „pentru cahve- 1 tipsie de argint, 6 zarfuri de argint”⁶⁹. În 1797, Fotina șatrăreasa dă zestre fiicei sale Mărioara „12 zarfuri de argint cu felegeni i tavla lor”⁷⁰; în 1799, Zmăranda Buzne armășoia lasă fiicei Nastasia „6 zarfuri de argint cu felegeni”⁷¹. Și Manolache Donici spătar lasă nepotei sale Tudosia „6 zarfuri de argint cu feligenile lor, 1 tabla argint”. Tacâmurile pentru 12 persoane sunt remarcate în foile de zestre ale Ilincuței, fiica lui Iordache Varfolomei serdar, din februarie 1808 și în cea a Ilincăi, sora lui Iordache Varfolomei, din 1816. Tava pentru cafea este menționată în izvodul de zestre întocmit de Ilinca Bosâiasa, jitnicereasa, fiicei Maria la logodna acesteia cu Vasile Onofrei în 1776: „1 tavă de argint la cafe”⁷².

În obiceiul alimentar al boierilor a intrat consumul dulceței, cu un pahar de apă, odată cu servirea cafelei. Abundența de fructe din Țara Moldovei stimula prepararea dulcețurilor și gemurilor, pe lângă cele importate, care erau servite din farfurioară cu o linguriță specială. Aceste obiecte sunt menționate într-o foaie de zestre din 1777 – „o străchinuță[ă] cu linguri dulcet”⁷³, în foaia de zestre elaborată în 1771 pentru Maria, fiica lui Pisoschi – „1 fărârie di argint, 1 lenguriță di argint”⁷⁴, în foaia de zestre dată de Ileana Bașotă fiicei sale Mărioara – „1 scutelă de argint cu 2 linguriți pentru dulceți”⁷⁵, în foaia de zestre a Nastasiicăi – „1 străchinuță de argint, cu lingurița ei”⁷⁶, în cea a Tudoscăi, semnată de Carpu, paharnic – „1 farfurie cu lingurița ei argint”⁷⁷, în foaia de zestre elaborată de Fotina, șatrăreasa, fiicei sale Mărioara – „1 străchinuță de argint cu lingurița ei”⁷⁸, în foaia de zestre dată de Zmăranda Buzne, armășoia, fiicei sale Anastasia în 1799 – „1 farfurii cu lingurița ei de dulceață”⁷⁹, și în foaia de zestre a Tudosiei din 1800 – „1 farfurii cu lingurița ei argint”⁸⁰.

proveniență turcă. Ibricul, felegenele și zarfurile erau servite de pe tave, care se numeau *tipsii*, cuvânt de proveniență turcă *tebsi, tepsi*, care erau, de obicei, de mărimi mari, făcute din metal, argint sau cositor, deseori ornamentate. Tavaua putea fi denumită și *sinie*, tablă de cositor, împodobită la mijloc cu desene și flori. A se vedea A. Felea, *Cafea, cafegii, felegene și zarfuri în Țara Moldovei (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea)*, în: „Cercetări istorice”, (serie nouă) vol. 35, 2016, p. 163-186.

⁶⁸ *Documente privitoare la istoria orașului Iași*, vol. VII. Acte interne (1771–1780), editate de Ioan Caproșu. Iași: Editura Dosoftei, 2005, nr. I, p. 664.

⁶⁹ *Documente Basarabene*, vol 1, p. 9.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 11.

⁷¹ *Ibidem*, p. 13.

⁷² *Documente privitoare la istoria orașului Iași*, vol. VII, p. 664.

⁷³ *Studii*, vol. VII, p. 152-153.

⁷⁴ *Documente basarabene*, vol. I, p. 8.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Surete și izvoade*, vol. VIII, p. 375-376.

⁷⁷ *MEF*, vol. XI, p. 226-327.

⁷⁸ *Documente basarabene*, vol. I, p. 11-12.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 13-14.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 14-15.

Printre obiectele de argintărie sunt înșiruite solnițele și zăharnițele. În foaia de zestre dată Tudoscăi de Carpu, paharnic – „1 părechi solniți argint”⁸¹; în cea din 12 ianuarie 1811 dată Mărioarei, fiica lui Vasile Holban, paharnic – „4 solniți polite”⁸², și în cea a Tudosiei, data de Manolachi Donici, spatar – „1 părechi solniți argint”⁸³. Zăharnița a fost remarcată doar în foaia de zestre din 12 ianuarie 1811 dată Mărioarei, fiica lui Vasile Holban, paharnic – „1 zăhărniță argint 120 lei”⁸⁴, ceea ce demonstrează că era utilizat mai rar, iar cauza principală a consumului redus al zahărului în Țara Moldovei era prețul înalt al produsului, fiind foarte costisitor chiar și la începutul sec. al XIX-lea, astfel că își puteau permite să-l cumpere și să-l consume doar categoriile sociale înstărite.

În afară de argintărie, în foile de zestre erau enumerate și vasele de cositor, dar și alte vase și ustensile necesare pentru gospodărie: „4 tengiri, 6 blidi di cositoriu, 10 talgire di cositoriu”⁸⁵; „o tupsie, o sinie, o tigai, un vatrariu, o frigari, două caldari și toate a casăi cu mărunțușuri”⁸⁶; în 1785, în izvodul de zestre redactat de Ileana Bașotă fiicei sale Mărioara – „12 tigiri cu căpace, 24 farfurii de bucate”⁸⁷.

În concluzie, foile de zestre evidențiază atât tradiția locală, dar și pătrunderea unor noi obiceiuri, fiind un element al patrimoniului care merită a fi păstrat, pentru a arăta și demonstra continuitatea tradițiilor naționale, dar și elementele noi, unele dintre care s-au păstrat până astăzi. De subliniat însă e faptul că influențele din exterior nu s-au răsfrânt și asupra datinilor de familie și obiceiurilor tradiționale românești, schimbări în maniere și comportamente, în special în cele alimentare, au avut loc doar în rândul elitelor. Influențele au conferit vieții cotidiene un colorit deosebit, cele mai multe reflectându-se în alimentație și vestimentație, fiind de inspirație turcească.

Articol realizat în cadrul proiectului de cercetare „Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul civilizației europene. Basarabia în cadrul Imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale”. Partea I, cifrul 20.80009.0807.36.

⁸¹ *MEF*, vol. XI, p. 226–227.

⁸² *Studii*, vol. XVI, p. 91-92.

⁸³ *Documente basarabene*, vol. I, p. 14-15.

⁸⁴ *Studii*, p. 91-92.

⁸⁵ *Documente basarabene*, vol. I, p. 8.

⁸⁶ *Surete și izvoade*, vol. XI, p. 135-136.

⁸⁷ *Documente basarabene*, vol. I, p. 8-9.